

சிலப்பதிகாரப் புகார் காண்டமும் வணிகப் பண்பாடும்

முனைவர் சு.வினோத்,

உதவிப் பேராசிரியர், இளநிலைத் தமிழ்த்துறை,

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.

Abstract :

Scholars who study and interpret the Silappathikaram in terms of its content call it 'Citizens' poetry' 'Tri-Tamil poetry' 'Drama poetry'. If we examine the news about business contained in the Silappathikaram, we can see that it is a commercial poetry. These business news provide insight into the commercial culture of ancient Tamil Nadu. In this way, the purpose of this article is to examine the commercial culture revealed through the Silappathikaram's complaint stanza.

Key Words : Silambu - Citizens - Drama poetry.

சிலப்பதிகாரத்தை அதன் உள்ளடக்கத் தன்மை கொண்டு ஆராய்ந்து உரைக்கும் அறிஞர்கள் 'குடிமக்கள் காப்பியம்' முத்தமிழ்க் காப்பியம்' 'நாடகக் காப்பியம்' எனப் பெயரிட்டு அழைப்பர். சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வணிகம் குறிந்த செய்திகளைக் கொண்டு ஆராயப் புகுந்தால் அது ஒரு வணிகக் காப்பியமாகத் திகழக் காணலாம். அவ்வணிகச் செய்திகள் பண்டைகாலத் தமிழகத்தின் வணிகம் தொடர்பான பண்பாட்டை அறியக் காரணமாகின்றன. அவ்வகையில் சிலப்பதிகாரப் புகார்க் காண்டம் வழி வெளிப்படும் வணிகப் பண்பாட்டை ஆய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

வணிகம் விளக்கம்

மனிதனுடைய செயல்களை இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 1.பொருளாதாரச் செயல்கள் 2.பிறசெயல்கள்.

"செல்வத்தை உற்பத்திசெய்யும் செயல்களும் அவைகளுக்குத் தொடர்புடைய செயல்களும் பொருளாதாரச் செயல்களாம். வணிகம் இவ்வகையைச் சேர்ந்தது." என்பார் பழ.மணி.

மேலும், "மனிதன் பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதும், அல்லது அந்தப் பொருள்களை விற்கோ வாங்கியோ தனது செல்வத்தை அதிகரித்துக்கொள்வது" என்று வணிகம் குறித்து விளக்குவார்.

வியாபாரமும் வாணிகமும்

வணிகமும் வியாபாரமும் ஒரே பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் இரண்டும் பொருள் வேறுபாடு உடைய சொற்கள் ஆகும்.

" வாங்குதல், விற்றல் ஆகிய இரு பணிகளையுமே உணர்த்துவது "வியாபாரம்" ஆகும். ஆனால் வாங்குதல் விற்றலை மட்டுமின்றி வியாபாரத்திற்கு உதவும் ஏனைய செயல்களையும் உணர்த்துவது வாணிகவியல் எனும் சொல்லாகும்." என்பர். (பு.சி.கந்தசாமி, வணிகவியலின் அடிப்படைக் கூறுகள்)

அவ்வகையில் வணிகம் சற்று பொருள்விரிவு உடைய சொல் ஆகும். சிலப்பதிகாரத்தில் வணிகர்கள், அவர்களது வணிகமுறை, வணிகப் போக்குவரத்து, வணிகர்கள் தங்கும் இடம் என வணிகத்தோடு தொடர்புடைய அனைத்துச் செய்திகளும் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

சிலப்பதிகாரக் கதையும் வணிகப் பின்புலமும்

சமண சமயம் அரசர்களின் ஆதரவில் வளர்ந்த சமையம் இல்லை. அதற்கு மாறாக வணிகர்களின் ஆதரவில் வளர்ந்த சமயம் ஆகும். இதன் காரணமாகவே பக்தி இலக்கிய காலத்தில் அரசர்களின் துணையுடன் சைவ வைணவ சமயங்களால் சமணத்தை அழித்து ஒழிக்க முடிந்துள்ளது. அதன் காரணமாகவே இளங்கோவடிகள் அரசர் அல்லாத வணிகர் குலத்தினரைத் தமது காப்பியத்தின் மாந்தர்களாகத் தேர்ந்துள்ளார் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது.

காப்பியத் தலைமை மாந்தர்களான கோவலனும் கண்ணகியும் பெரு வணிகர்குலத் தோன்றல்களாகவே அறிமுகம் ஆகின்றனர்.

“மாக வான்நிகர் வண்கை மாநாய்க்கன் குலக்கொம்பர்” (சிலம்பு - மங்கல : 24)

என்று கண்ணகியையும்.

“பெருநிலம் முழுது ஆளும் பெருமகன் தலைவைத்த

ஓர்தனிக் குடிகளோடு உயர்ந்தோங்கு செல்வத்தான்

வருநிதி பிறர்க்கு ஆர்த்தும் மாசாத்துவான் என்பான்” (சிலம்பு - மங்கல : 31 - 33)

என்று கோவலனையும் இளங்கோ அறிமுகம் செய்கிறார். கடல் வணிகத்தில் ஈடுபடும் குடும்பத்துப் பெண்ணான கண்ணகியைத் தரை வணிகத்தில் பொருள் ஈட்டும் குடும்பத்தில் பிறந்த கோவலன் மணம் புரிந்தான் என்பதே பாத்திர அறிமுகம் வழியாக உணர்த்துவது ஆகும்.

புகார் நகரமும் வணிகர்களும்

“சோழ நாட்டில் காவிரி ஆறு கடலில் கலக்கிற புகர்முகத்தில் இருந்த காவிரிப்பூம் பட்டினம் அக்காலத்திலே உலகப்புகழ் பெற்றிருந்தது. காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற்குப் புகார் என்னும் பெயர் உண்டு. பழைய பெளத்த நூல்களில் இது கவிரபட்டினம் என்று பெயர் கூறப்படுகிறது. காகந்தி என்றும் இதற்குப் பழைய பெயர் உண்டு” என்பார் மயிலை சீனிவேங்கடசாமி, (பழந்தமிழர் வாணிகம்)

காப்பிய இலக்கிய மரபின்படி நாட்டுவளம் நகர்வளம் கூறும் பகுதியில் இயற்கை வளத்தை விரிவாகக் காப்பிய ஆசிரியர்கள் வருணிப்பர். நகர வருணனை என்பது பெரிதும் உழவுத்தொழிலை மையமிட்ட மருத நிலத்தைப் பேசுவதாக அமையும். புகார் நகரம் கடற்கரை வணிக நகரமாக இருப்பதால் சிலப்பதிகாரத்தில் வணிகவளம் காட்டும் கடற் துறைமுகமே நகர் வளமாக அமைகிறது. நகர் வளம் எனத் தனித் தலைப்பிட்ட பகுதி சிலம்பில் இல்லை, ஆயினும் புகாரின் வணிகச் சிறப்பை ஒட்டி அந்நகர் வளம் அறிமுகம் அமைகிறது.

“உரைசால் சிறப்பின் அரைசவிழை திருவின்

பரதர் மலிந்த பயங்கெழு மாநகர்

முழங்குகடல் ஞாலம் முழுவதும் வரினும்

வழங்கத் தவாஅ வளத்தது ஆகி

அரும்பொருள் தருஉம் விருந்தின் தேளம்

ஒருங்கு தொக்கன்ன உடைப்பெரும் பண்டம்

கலத்தினும் காலினும் தருவனர் ஈட்ட

குலத்தில் குன்றாக் கொழுங்குடிச் செல்வர்” (சிலம்பு - மனையறம் : 1 - 8)

என்று புகாரின் வணிகச் சிறப்பை இளங்கோ கூறுகிறார். அனைவரும் பாராட்டும் சிறப்பு, அரசர்களும் விரும்பும் செல்வம், கடல் மக்கள் வாழும் புகார். கடல் சூழ்ந்த உலகத்து மக்கள் ஒன்றாகத் திரண்டு வந்தாலும் இல்லை என்று சொல்லாத அளவில் அந் நகரில் வணிகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இத்தகைய செய்திகள் அந்நகர வணிக மக்களின் பண்பாட்டுச் செழுமையைப் பறைசாற்றுகிறது.

காதலிலும் வெளிப்படும் வணிகமும்

கண்ணகியை வருணிக்க வேண்டி கோவலன் தேர்ந்தெடுக்கும் பொருட்கள் வணிகத் தொடர்புடைய பொருட்கள் ஆகும். வணிகக் குடிப் பிறந்த கோவலன் வாயில் இருந்து வரும் புகழ் மொழிகள் வேறு எவ்வாறு இருக்கும் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது.

“மாசறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே

காசறு விரையே கரும்பே தேனே” (சிலம்பு - மனையறம் : 73 - 74)

என்று கண்ணகியின் அழகை கோவலன் வருணிக்கும் இடத்து வணிகப் பொருட்களின் பட்டியலாக அமைந்திருக்கக் காணலாம்.

“குடதிசை மருங்கின் வெளயிர் தன்னோடும்

குணதிசை மருங்கின் கார்அகில் துறந்து

வடமலை பிறந்த வாங்கேழ் வட்டத்தத்

தென்மலைப் பிறந்த சந்தனம் மறுக” (சிலம்பு - அந்தி மாலை : 35 - 38)

புகார் நகரக் காதல் பெண்கள் பயன்கொண்ட வெண்சர்க்கரை, அகில், சந்தனம் ஆகிய வாசனைப் பொருட்களையும் அவை எங்கிருந்து வந்தன என்றும் கூறுவதில் உள்ளூர் வணிகமும் வெளி நாட்டு வணிகமும் குறிப்பாகச் சுட்டப்பெற்றுள்ளன. பொருள் பயன்பாட்டு நிலையில் இருந்து வணிகப் பின்புலம் உணர உரைக்கும் இளங்கோவின் அறிவாற்றல் போற்றத்தக்கதாகும்.

“தமிழகம் அயல் நாட்டுடன் மேற்கொண்டிருந்த வாணிக உறவானது தமிழரின் நாகரிகம், பண்பு, கலை ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்குக் கைகொடுத்து உதவிற்று. குறிப்பாக வட இந்திய வாணிகத் தொடர்பினால் தமிழகத்துக்கு ஏற்பட்ட நல் விளைவுகள் பல; தீமைகளும் பல. வட இந்தியாவிலிருந்து வாணிகச் சரக்குகளுடன் ஆரிய மக்களும் சிறுசிறு கூட்டமாகத் தமிழகத்தில் நுழையலாயினர்” என்பார் கே.கே.பிள்ளை. இக்குறிப்பமைந்த கருத்துகளை சிலப்பதிகாரத்தில் பல இடங்களில் காணலாம்.

வெளி நாட்டு வணிகம்

தமிழகம் பிறநாட்டுடன் கொண்ட வணிகத்தொடர்பு சிலப்பதிகாரத்தில் மிகச் சிறப்பாகப் பதிவுபெற்றுள்ளது. தரைவழியை விடவும் கடல்வழியே பிற நாடுகளுடனான வணிகத் தொடர்புக்குச் சிறந்த வழியாகும். அவ்வகையில் தமிழகம் பிற நாட்டுடன் வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருந்தமையை,

“கலம்தரு திருவின் புலம்பெயர் மாக்கள்

கலந்து இருந்து உறையும் இலங்குநீர் வரைப்பும்”

என்ற அடிகள் அறியத் தருகின்றன. வேறு தேயத்தில் இருந்து வருகை புரிந்த மக்கள் தமிழ் மக்களுடன் கலந்து இருந்தமையை உரைப்பதன் வழியாகப் பண்பாட்டுக் கொடுக்கல் வாங்கல் நிகழ்ந்தமையை இளங்கோ எடுத்துரைக்கிறார்.

உள் நாட்டு வணிகம் - மருவூர்ப் பாக்கம்

புகார் நகரம் மருவூர்ப் பாக்கம், பட்டினப் பாக்கம் ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் அவற்றின் நடுவில் அமைந்துள்ள நாளங்காடியையும் உள்ளடக்கியது. இம்மூவிடங்களின் விவரிப்பும் வணிகச் சிறப்பின் எடுத்துரைப்பாகவே அமையக் காணலாம். இதில் மருவூர்ப் பாக்கத்தில் கடல்வழி மற்றும் தரைவழி வந்த பொருட்களும் உள்நாட்டின் உற்பத்திப் பொருட்களும் விற்கப்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

வண்ணமும் சுண்ணமும் தண்நறும் சாந்தமும்

பூவும் புகையும் மேவிய விரையும்

பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும்

பட்டினும் மயிரினும் பருத்தி நூலினும்

என அங்கு விற்கப்படும் பல்வேறு விற்பனைப் பொருகளை, அதனை விற்பவர்களுடன் இணைத்து ஆசிரியர் உரைக்கிறார். இவர்கள் வணிகவியல் சுட்டும் சிறு மற்றும் குறு வணிகர்கள் ஆவர்.

சுட்டும் நுண்வினைக் காருகர் இருக்கையும்

தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும்

மாசறு முத்தும் மணியும் பொன்னும்

அங்கல வெறுக்கையொடு அளந்து கடை அறியா

வளம்தலை மயங்கிய நனந்தலை மறுகும்

எனுமிடத்தில் வணிகர்கள் தங்களுக்குள் தொழில் அடிப்படையில் ஒன்றாகக் கூடி வாழ்ந்த செய்தியை உணர்த்துகின்றார். இது புகார் நகரம் வணிக நகரமாகத் திகழ்ந்தமையின் காட்சிப்படுத்துதல் ஆகும்.

நறுமணப் பொருட்கள், துணிகள், மணிகள், தானியங்கள், கள், மீன், அப்பம், இறைச்சி போன்றவைகளின் கடைகளைச் காட்சிப்படுத்துகிறார். மேலும், பொற்கொல்லர், கருமர், குயவர், சாணர் எனப் பல்தொழில் புரியும் சிறுவணிகர்களைப் பெருவணிகர்களுக்கு நிகராகவே இளங்கோ குறிப்பிடுகிறார். **பட்டினப் பாக்கம்**

பெருங்குடி வணிகர்கள் வாழும் மாடங்கள் நிறைந்த வீதியும் அங்காடி வீதிகளும் கொண்ட இடமாகப் பட்டினப்பாக்கம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

“பீடிகைத் தெருவும் பெருங்குடி வணிகர்

மாட மறுகும்.....” (சிலம்பு - இந்திரவிழா : 41 - 42)

என்பது பாடல் அடிகள்.

இன்றும் பெரு நகரங்களில் இத்தகைய அமைப்பைக் காணலாம். அவ்வகையில் சிறுவணிகங்கள் நடைபெறும் மருவூர்ப் பாக்கத்தில் இருந்து மாறுபட்ட வணிகச் சூழல் கொண்ட இடமாகப் பட்டினப்பாக்கத்தை இளங்கோ குறிப்பிடுகிறார்.

நாளங்காடி

மருவூர்ப் பாக்கத்திற்கும் பட்டினப் பாக்கத்திற்கும் இடையில் அமைந்த நாளங்காடியில் பண்டங்களை விற்பவர் ஓசையும் வாங்குபவர்களின் ஓசையும் எழுந்தவாறு இருந்ததை,

“கடைகால் யாத்த மிடைமரச் சோலைக்

கொடுப்போர் ஓதையும் கொள்வோர் ஓதையும்

நடுக்கின்றி நிலைஇய நாளங்காடி” (சிலம்பு - இந்திரவிழா : 24)

என்கிறார். இதில் கடைகள் அமைக்கப்பட்ட தொழில் நுட்பத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். அங்காடிகளில் தடையற்ற விற்பனை நடைபெற்றமையை உணர்த்தும் விதமாக ஓசை நிலைபெற்று இருந்தமையைச் சுட்டுகிறார்.

முடிவுரை

சிலப்பதிகாரத்தின் புகார் நகரம் வணிகத்தின் பெரு நகரமாகத் திகழ்ந்தமையை வணிகவியல் நுட்பங்களோடு இளங்கோவடிகள் பதிவுசெய்துள்ளார். வணிக உற்பத்திப் பொருட்கள், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வணிகம், வணிகர்கள், வணிகத் தொழில் நுட்பம் என இளங்கோ முன் வைக்கும் வணிகம் தொடர்பான செய்திகள் வணிகத்தோடு தொடர்புடைய மாந்தர்களையும் அம்மாந்தர்களின் பண்பாட்டையும் அறியத் துணைபுரிகின்றன.

துணை நூல்கள்

1. இராமசுப்பிரமணியம்,வ.த (உ.ஆ.), சிலப்பதிகாரம், திருமகள் நிலையம், சென்னை, 2005.
2. மணி, பழ., நடைமுறை வணிகம், தமிழ்நாட்டுப் பாட நூல் நிறுவனம், சென்னை, 1973
3. கந்தசாமி,பு.சி., (ப.ஆ.),வணிகவியலின் அடிப்படைக் கூறுகள், தமிழ்நாட்டுப் பாட நூல் நிறுவனம், சென்னை, 1981
4. மயிலை சீனிவேங்கடசாமி, பழந்தமிழர் வாணிகம், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிட், சென்னை, 1978
5. கே.கே.பிள்ளை, தமிழக வரலாறு மக்களுக்க் பண்பாடும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2007.